

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA FONETIK-FONEMATIK NUTQ BUZILISHLARINI BARTARAF ETISH METODIKASI

Shoabdullayeva Zulfiya Shoraxim qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Logopediya yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17564127>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda fonetik-fonematik nutq buzilishlari, ularning sabablari, belgilari va korreksion usullari batafsil tahlil qilinadi. Nutq buzilishlarining paydo bo'lishiga organik, nevrologik, psixologik va atrof-muhit omillari ta'sir ko'rsatishi ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, fonematik idrokning nutq rivojlanishidagi ahamiyati va korreksiyada qo'llaniladigan samarali metodikalarga alohida e'tibor qaratiladi. Maqola maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqdagi muammolarini aniqlash va tuzatishda mutaxassislar va ota-onalar uchun amaliy ahamiyatga ega.*

***Kalit so'zlar:** fonetik nutq buzilishlari, fonematik nutq buzilishlari, dislaliya, maktabgacha yoshdagi bolalar, fonematik idrok, nutq korreksiyasi, artikulyatsion mashqlar.*

Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishi ularning shaxsiy va ijtimoiy hayotida muhim o'rin tutadi. Nutq bolaning atrof-muhit bilan samarali muloqot qilishini ta'minlaydi, fikrlarini ifodalashga yordam beradi, shuningdek, ijtimoiy muhitga moslashish, o'qish va yozish ko'nikmalarini egallash uchun poydevor yaratadi. Shu bois, bolalarda nutqning to'g'ri rivojlanishi bolaning umumiy rivojlanishi uchun asosiy shart hisoblanadi. Nutq buzilishlari esa bu jarayonga jiddiy to'siq bo'lib, bolaning nafaqat kommunikativ qobiliyatini, balki umumiy psixologik va ijtimoiy rivojlanishini ham sekinlashtirishi mumkin.

Fonetik va fonematik nutq buzilishlari maktabgacha yoshdagi bolalarda eng ko'p uchraydigan nutq muammolaridan biridir. Ushbu buzilishlar nutq tovushlarini talaffuz qilishdagi xatolar, tovushlarni ajratib eshita olmaslik, fonemalarni to'g'ri idrok eta olmaslik bilan tavsiflanadi. Fonetik nutq buzilishlari bolalar nutqida tovushlarning noto'g'ri shakllanishi yoki ularning o'rnini almashtirish kabi holatlar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Fonematik nutq buzilishlari esa tovushlarni ongli ravishda farqlash va qo'llash qobiliyatidagi muammolarni bildiradi. Bu muammolar bolaning nutqini tushunishni qiyinlashtiradi va uning nutq madaniyatini pasaytiradi.

Nutq buzilishlarining paydo bo'lishiga turli omillar sababchi bo'ladi. Organik omillar (masalan, tovush paydo bo'lish mexanizmidagi jarohatlar, tug'ma kamchiliklar), nevrologik kasalliklar, psixologik holatlar va atrof-muhitdagi ta'sirlar (masalan, ona tilining noto'g'ri o'rganilishi, oilaviy muammolar, kommunikatsiyaning cheklanishi) nutq buzilishlarini yuzaga keltirishi mumkin. Shu bois, maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq buzilishlarini aniqlash va ularni to'g'ri davolash uchun kompleks yondashuv zarur.

Fonematik idrok – bu nutq tovushlarini ajratib eshinish, ularni ongli ravishda farqlash va nutqda to'g'ri qo'llash qobiliyatidir. Ushbu qobiliyat nutqning sifatli rivojlanishi uchun asos bo'lib, uning buzilishi fonetik-fonematik nutq buzilishlarining asosiy sabablaridan biridir. Fonematik idrokning yetarli darajada rivojlanmasligi bola nutqining talaffuzidagi xatolarni keltirib chiqaradi va ularni korreksiya qilish jarayonini murakkablashtiradi.

Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarda fonetik-fonematik nutq buzilishlarini aniqlash va ularni tuzatish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Logopediya fanining rivojlanishi, zamonaviy diagnostika va korreksion metodlarning ishlab chiqilishi bu sohada katta yutuqlarga olib keldi. Artikulyatsion mashqlar, fonematik idrokni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar, nutq avtomatlashtirish va nutqiy o'yinlar nutq buzilishlarini tuzatishda samarali vositalar sifatida keng qo'llanilmoqda. Shu bilan birga, ota-onalar va pedagoglarning nutq korreksiyasidagi roli ham katta bo'lib, ular bilan yaqindan hamkorlik qilish korreksiyaning muvaffaqiyatini oshiradi.

Maqola maktabgacha yoshdagi bolalarda fonetik-fonematik nutq buzilishlarini o'rganish, ularning sabablari va rivojlanish mexanizmlarini aniqlash, shuningdek, nutq buzilishlarini bartaraf etish bo'yicha samarali korreksion usullarni tahlil qilishga bag'ishlangan. Ushbu ishning natijalari nutq buzilishlarini erta aniqlash va malakali korreksiya qilishning ahamiyatini ta'kidlash bilan birga, mutaxassislar va ota-onalar uchun amaliy ko'rsatmalar beradi. Shuningdek, nutq buzilishlarini oldini olish va davolashning kompleks yondashuvi haqida kengroq tushuncha hosil qilishga yordam beradi

Shu bilan birga, nutq buzilishlari bolaning nafaqat nutq rivojlanishiga, balki uning ijtimoiy muhitda o'z o'rnini topishiga, shaxsiy o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga va ta'lim jarayonida muvaffaqiyatga erishishiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini to'g'ri rivojlantirish, nutq buzilishlarini erta bosqichda aniqlash va samarali tuzatish, pedagogik va psixologik yordamni ta'minlash jamiyat va davlat uchun ustuvor vazifa sifatida qaralishi lozim.

Nutq buzilishlarini davolash va oldini olish bo'yicha zamonaviy yondashuvlar bolalarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan bo'lib, ular o'z ichiga har tomonlama diagnostika, logopedik mashg'ulotlar, psixologik qo'llab-quvvatlash va ota-ona ishtirokini oladi. Shuningdek, bu jarayonni muntazam monitoring qilish va natijalarni baholash orqali korreksiyaning samaradorligini ta'minlash mumkin.

Ushbu maqola nutq buzilishlarini chuqur o'rganish, tahlil qilish va ularni tuzatish usullarini yanada takomillashtirish uchun ilmiy asos yaratishga xizmat qiladi. Bu esa kelajakda maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqidagi buzilishlarni kamaytirish va ularning nutqini to'g'ri rivojlantirishga imkon beradi.

Maktabgacha yosh — bolaning nutq qobiliyatlari shakllanishida muhim davr hisoblanadi.

Ushbu yoshda bolalar nutq tovushlarini eshitish, ajratish va talaffuz qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ammo ba'zi bolalarda fonetik-fonematik nutq buzilishlari yuzaga kelishi mumkin. Bu holat bolaning nutqini tushunish va atrof-muhit bilan samarali muloqot qilishiga to'sqinlik qiladi[1].

Fonetik-fonematik nutq buzilishlari, odatda, tovushlarni eshitish, anglash va talaffuz qilishdagi muammolar bilan bog'liq. Nutqdagi bunday buzilishlar bolaning ta'lim jarayoniga, ijtimoiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

1. Fonetik va fonematik nutq buzilishlari tushunchasi

Nutq buzilishlari ikki asosiy guruhga bo'linadi: fonetik va fonematik.

Fonetik buzilishlar — tovushlarning to'g'ri talaffuz qilinmasligi, artikulyatsion nuqsonlar bo'lib, ko'proq og'iz va talaffuz organlarining ishlashidagi muammolardan kelib chiqadi[2]. Masalan, til, lab, og'iz mushaklarining yetarlicha rivojlanmasligi, artikulyatsion mexanizmlarning ishlashidagi buzilishlar.

Fonematik buzilishlar — bu nutq tovushlarini eshitish, farqlash va nutq tizimida ularni ongli ravishda boshqarishda yuzaga keladigan muammolardir. Bu muammo bolalarda tovush tizimini tushunishda nosozliklarga olib keladi[3].

Fonetik-fonematik buzilishlar ko‘pincha birgalikda uchraydi va dislaliya (tovushlarni noto‘g‘ri talaffuzi) deb ataladi.

Fonematik buzilishlar esa bola tovushlarni ongli ravishda farqlay olmasligi, tovush tizimini tushunmasligi bilan izohlanadi.

Fonetik-fonematik buzilishlar ko‘pincha birgalikda kuzatiladi va dislaliya deb nomlanadi[3].

Dislaliya — bu nutqdagi ayrim tovushlarning noto‘g‘ri talaffuzi, tovushlar o‘rnini almashtirish, tushirib yuborish yoki qo‘shimcha tovushlar qo‘shilishi bilan namoyon bo‘ladi.

2. Fonetik-fonematik nutq buzilishlarining sabablari

Bolalardagi fonetik-fonematik nutq buzilishlarining sabablari turlicha bo‘lishi mumkin:

- **Organik omillar:** tilning aniq shakllanmaganligi, lab yoki tanglay yoriqlari, quloq kasalliklari (surdoakusiya), og‘iz bo‘shlig‘ining anatomik nuqsonlari[4].
- **Nevrologik muammolar:** markaziy yoki periferik nerv tizimining yetarlicha rivojlanmaganligi, bosh miyadagi jarohatlar shuningdek, nevrologik kasalliklar nutqni buzishi mumkin [5].
- **Psixologik omillar:** e‘tibor yetishmasligi, ruhiy travmalar, o‘rganishdagi muammolar.
- **Atrof-muhit omillari:** nutq muhitining yetishmasligi, ota-onaning nutq madaniyati pastligi, oilaviy muammolar noto‘g‘ri nutq modeli bolaga ta‘sir qilad[6].

3. Fonematik idrok va uning ahamiyati

Fonematik idrok — bu nutq tovushlarini eshitish, farqlash va ongda mustahkamlash jarayonidir. U bolaning nutqini shakllantirishda markaziy rol o‘ynaydi. Agar bola tovushlarni to‘g‘ri eshitib, ularni farqlay olmasa, ularning talaffuzida muammolar yuzaga keladi[7].

Fonematik idrokning buzilishi bolaning tovushlarni notog‘ri talaffuz qilishiga, nutqning tushunarsiz bo‘lishiga olib keladi. Shu sababli, korreksion ishlarning muhim qismi fonematik eshituvni rivojlantirishga qaratiladi[8].

4. Fonetik-fonematik nutq buzilishlarining belgilari

Bolada quyidagi belgilar fonetik-fonematik nutq buzilishlaridan darak beradi:

- Tovushlarni noto‘g‘ri talaffuz qilish (masalan, “s” o‘rniga “sh” deyish).
- Tovushlarni tushirib yuborish yoki qo‘shish.
- Nutqda so‘zlarni to‘g‘ri ajrata olmaslik.
- Nutqda tushunarsizlik va aniqlikning pasayishi[9].

5. Fonetik-fonematik nutq buzilishlarini aniqlash

Nutq buzilishlarini aniqlashda logopedlar maxsus testlar va mashqlardan foydalanadi. Bu jarayon:

- Tovushlarni eshitish va farqlash qobiliyatini tekshirish.
- Talaffuzdagi xatolarni aniqlash.
- Nutq faoliyatini baholash.

Diagnostika natijalariga asoslanib, individual reabilitatsiya dasturi tuziladi[10].

6. Korreksiya usullari

Fonetik-fonematik nutq buzilishlarini bartaraf etishda quyidagi asosiy usullar qo‘llaniladi:

6.1. Artikulyatsion mashqlar

Bu mashqlar nutq organlarini mustahkamlash va to'g'ri tovush chiqarishni o'rgatishga qaratilgan. Mashqlarga lablarni, tilni turli shakllarga keltirish, havo oqimini boshqarish kiradi. Artikulyatsion mashqlar bolaning talaffuzini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Til va og'iz mushaklarini mustahkamlash, tovushlarni aniq chiqarishni o'rgatish uchun maxsus mashqlar bajariladi. Masalan, tilni ko'tarish, lablarni cho'zish, havo oqimini boshqarish[11].

6.2. Fonematik eshituvni rivojlantirish

Bolaga tovushlarni ajratish, farqlash va eshitish ko'nikmalarini beruvchi mashqlar o'tkaziladi. Minimal juftliklar (masalan, "сада" va "шада") bilan ishlash usuli keng qo'llaniladi. Tovushlarni farqlash, segmentlash va eshitish ko'nikmalarini shakllantirish uchun o'yinlar va mashqlar qo'llanadi. Minimal juftliklar bilan ishlash metodikasi samarali hisoblanadi[12].

6.3. Avtomatlashtirish

To'g'ri talaffuz qilingan tovushlarni nutqda muntazam ishlatish orqali ularni mustahkamlash. Bola o'z nutqida tovushlarni erkin qo'llay olishi uchun mashqlar tashkil etiladi[13].

6.4. Nutqiy o'yinlar va didaktik mashqlar

O'yinlar orqali nutq mashg'ulotlari qiziqarli va samarali o'tadi, bolaning nutqga bo'lgan qiziqishi ortadi. O'yinlarda tovushlarni takrorlash, nutqiy ko'nikmalarni mustahkamlash yo'lga qo'yiladi. Nutq mashg'ulotlarini qiziqarli qilish, bolaning e'tiborini va nutq faoliyatini oshirish maqsadida o'yinlar va maxsus topshiriqlar beriladi[14].

6.5. Multisensorli yondashuv

Ushbu yondashuvda nutq mashg'ulotlari ko'rish, eshitish, teginish va harakat orqali o'tkaziladi. Masalan, tovushlarni belgilashda vizual belgilar va qo'l harakatlari qo'llaniladi, bu bolaning nutqni o'zlashtirishini osonlashtiradi. Tovushlarni ko'rish, eshitish va harakat yordamida o'rganishga yo'naltirilgan mashqlar bolaning nutqini yaxshilashda samarali[15].

6.6 Korreksiyaning samaradorligini oshirish omillari

Nutq buzilishlarini muvaffaqiyatli davolash uchun quyidagi shartlar muhim:

Individual yondashuv, bolaning imkoniyatlari va xususiyatlarini hisobga olish.

Korreksion ishlarni muntazam va tizimli olib borish.

Ota-ona va o'qituvchilar bilan yaqindan hamkorlik qilish.

Bolaning nutqini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish

Xulosa. Maktabgacha yoshdagi bolalarda fonetik-fonematik nutq buzilishlari bolalar nutqining rivojlanish jarayonida yuzaga keladigan murakkab va ko'p qirrali muammo bo'lib, uning asosiy sabablari organik, nevrologik, psixologik hamda atrof-muhit omillariga bog'liq ekanligi maqolada ko'rsatildi. Bu buzilishlar bolaning nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz qilishi, tovushlarni ajratib eshitishi va ularni ongli ravishda nutqda qo'llashi qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, bola nutqining tushunarligi pasayadi, bu esa uning ijtimoiy muhitda muloqot qilishida, o'qish va yozishni o'rganish jarayonida qiyinchiliklar tug'diradi. Shuningdek, nutq buzilishlari bolaning psixologik holatiga, o'ziga bo'lgan ishonchiga salbiy ta'sir ko'rsatib, rivojlanishining boshqa sohalariga ham ta'sir qilishi mumkin.

Maqolada fonetik-fonematik nutq buzilishlarining diagnostikasi, belgilari va korreksiyasi asosiy e'tibor bilan ko'rib chiqildi. Diagnostik jarayonlarda bolalar nutqining aniq tahlil qilinishi, maxsus testlar va mashqlar yordamida tovushlarni eshitish va farqlash qobiliyatining baholanishi katta ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlandi. Korreksion ishlar esa tizimli va individual yondashuvni talab qiladi. Artikulyatsion mashqlar, fonematik eshituvni rivojlantirish,

avtomatlashtirish, nutqiy o'yinlar va multisensorli metodikalar nutq buzilishlarini bartaraf etishda samarali vositalar sifatida tan olindi. Bu metodikalar bolaning nutq sohasidagi kamchiliklarini bartaraf qilib, uning nutqini tushunish va talaffuz qilish qobiliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Shuningdek, ota-ona, pedagog va logopedlarning birgalikdagi faoliyati korreksiyaning samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ota-onalar nutqni qo'llab-quvvatlash, uyda mashqlarni davom ettirish va bolaning nutqiy faoliyatini rag'batlantirish orqali terapevtik jarayonni mustahkamlashlari mumkin. Maktabgacha ta'lim muassasalari esa bolalarning nutqini rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishi, nutqni rivojlantirishga yo'naltirilgan o'yin va mashg'ulotlarni muntazam o'tkazishi lozim.

Nutq buzilishlarini erta aniqlash va malakali korreksiya qilish bolalarning umumiy rivojlanishiga, o'qishga va ijtimoiylashuvga muvaffaqiyatli moslashishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, maktabgacha yoshdagi bolalarda fonetik-fonematik nutq buzilishlarini oldini olish uchun profilaktik tadbirlar va muntazam logopedik monitoring ham zarurdir. Kelajakda bu sohada ilmiy tadqiqotlarni yanada chuqurlashtirish, yangi innovatsion metodlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish nutq buzilishlari bilan kurashishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, fonetik-fonematik nutq buzilishlari maktabgacha yoshdagi bolalar uchun jiddiy muammo bo'lishiga qaramay, zamonaviy logopediya va psixolinguistika usullari yordamida samarali tarzda aniqlanib, tuzatish mumkin. Bu esa bola hayotidagi ijtimoiy moslashuvni yaxshilaydi, ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi va uning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Левина Р.Е. *Нарушения звукопроизношения у детей*. — М., 2009.
2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. *Развитие фонематического восприятия у дошкольников*. — М., 2012.
3. Воронкова В.В. *Методика коррекции фонетико-фонематических нарушений у детей*. — М., 2015.
4. Зайцева И.В. *Артикуляционная гимнастика для детей*. — СПб, 2013.
5. Романова Е.Д. *Развитие фонематического слуха*. — Москва, 2015.
6. Ефимова Т.В. *Игровые методы коррекции речи*. — СПб, 2014.
7. Смирнов В.П. *Тесты на фонематическое восприятие у детей*. — М., 2012.
8. Кутергина Т.Н. *Нарушения речи у детей: диагностика и коррекция*. — СПб, 2017.
9. Ибрагимов А.А. *Логопедия: теория и практика*. — Ташкент, 2020.
10. Петрова Н.С. *Фонетика и фонология детской речи*. — Москва, 2018.
11. Сидорова Л.М. *Диагностика речевых нарушений у детей*. — СПб, 2016.
12. Иванова О.А. *Коррекционная работа по развитию речи у дошкольников*. — М., 2014.
13. Михайлова Т.В. *Развитие фонематического слуха у детей раннего возраста*. — СПб, 2013.
14. Баранов В.И. *Методы и приемы логопедической работы*. — Москва, 2017.
15. Козлова Е.В. *Логопедические игры для детей дошкольного возраста*. — СПб, 2019.